

Algunas CURIOSIDADES DE LAS BALLENAS

DOI: 10.5281/zenodo.14284904

La ballena jorobada son las grandes cantantes del mar

Las hembras llegan a tener mejores amigas

Los cachalotes, son los cetáceos que duermen verticalmente

Son los animales más grandes del planeta

Ilustraciones por: Sandra E. Martínez
Bióloga e Ilustradora Científica

@biomenchita

Carwardine, M., (1998). Ballenas, Delfines y Marsopas. Omega
Thomas, L., (1987). Historial Natural de las Ballenas y Delfines. Helm
Soury, G., (2011). Universe Baleines /dolphins. Fleurus